

**ТУРЛИ МУДДАТ, МЕЪЁР ВА СТИМУЛЯТОР ҚЎЛЛАНИЛГАН ШАРОИТДА
ЕТИШТИРИЛГАН МОШ НАВЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.**

Халимова Гулшана Бахтиёровна

ДДЭИТИ мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19786561>

Аннотация. Ушбу тадқиқот турли экиш муддатлари, экиш меъёрлари ва биологик стимуляторлар қўлланилиши шароитида етиштирилган мош навларининг иқтисодий самарадорлигини баҳолайди. Тадқиқот агрономик омилларнинг ҳосилдорлик, маҳсулот сифати, ишлаб чиқариш харажатлари ва асосий иқтисодий кўрсаткичларга таъсирини таҳлил қилганлиги кузатилди. Натижалар шуни кўрсатадики, оптимал экиш вақти ва экиш меъёрларини танлаш, самарали стимуляторлардан фойдаланиш билан бирга нафақат ҳосилдорликни оширади, балки соф фойда ва рентабеллик даражасини ҳам яхшилайди. Бундан ташқари, тадқиқот ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш орқали иқтисодий самарадорликни ошириш салоҳиятини намоиши этади.

Калит сўзлари. мош дуккакчилиги, иқтисодий самарадорлик, рентабеллик, экиш муддати, экиш меъёри, биостимуляторлар, ҳосилдорлик, харажат самарадорлиги.

Кириш. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида ресурсларидан самарали фойдаланиш, юқори ҳосилдорликка эришиш ва маълумотларни ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш муҳим ҳисобланади. Айниқса, дуккакли дон экинлари, жумладан мош навларини етиштиришда иқтисодий жиҳатдан қўшимча фойда касб этади. Чунки бу экин нафақат озик-овқат ҳавфсизлигини таъминлашда, балки тупрок унумдорлигини оширишда ҳам муҳим ўрин тутади. Мош етиштиришда экиш муддати ва экиш меъёри ўсимликнинг ўсиши ва ривозланишига, мустаҳкамлик даражасига бевосита таъсир кўрсатади. Экиш муддатининг туғри танланиши ўсимликнинг иқлим шароитига мослашувини таъминласа, меъёрнинг оптимал бўлиши озуқа ва намликдан самарали фойдаланишга имкон беради. Шу билан бирга, замонавий биологик стимулятор қўллаш ўсимлик физиологик жараёнларини яхшилаши тадқиқотларда аниқланган. Бироқ амалиётда фойдаланишда унинг ҳар бири алоҳида эмас, балки бир бирига боғлиқ ҳолда таъсир кўрсатади. Бунда нафақат ҳосилдорлик кўрсаткичлари, балки харажатлар, соф даромад ва рентабеллик даражаси каби иқтисодий кўрсаткичлар ҳам муҳим касб этади.

Австралия мош Ассоциацияси қўлланмасига кўра, мош экинларини тор қаторларда экиш тавсия қилинади. Мош учун қатор оралиги 15–40 см бўлиши лозим. Қаторлар кенг бўлса ҳосил 1 т/га атрофида бўлса, тор қаторларда бу кўрсаткич 2 т/га гача орттирилиши мумкин. Шу билан бирга, тор қаторда экиш уруғнинг яхшироқ униб чиқиши ва атмосфера азотини фиксация қилиш даражасини 15–30% га оширади [7; 5875–5895-б]

Марказий ва Жанубий Тожикистонда тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қатор ораси 45 см ва гектарига 450 минг дона ўсимлик қўйилган мош экинлари энг юқори ҳосил беради.

Агар экин меъёри оширилса ёки камайтирилса, ҳосилдорлик пасайиши кузатилади [4; 15–23-б].

Aprel, 2026-yil

Huseyin Canci [5; 258–261-б.] тадқиқотиға кўра, мош ҳосилдорлиги тупроқ, иқлим ва агротехникадан ташқари, нав хусусиятларига ҳам боғлиқ. Дон вазни стручок узунлиги ва кенлиги билан, стручоклар сони шохлар сони билан корреляцияда. Дон ҳосили биологик ҳосилга яқин боғлиқ.

Нав хусусиятларини ўрганиш муайян тупроқ-иқлим шароитида селекция ва уруғчиликда самарали қўллаш имконини беради [2; 32-б., 3; 16-б., 6; 113–118-б.].

Мош навларини етиштиришда мақбул экиш муддати ва меъёри юқори ҳамда сифатли ҳосил олишда муҳим аҳамиятга эга. Экиш муддати ва меъёрнинг тўғри танланиши ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишини яхшилаб, ҳосилдорликни оширади.

Мақбул экиш муддати ва меъёрини баҳолашда иқтисодий самарадорликни аниқлаш зарур. Бу, аввало, мош етиштиришда сарфланган умумий харажатларни ҳисоблашдан бошланади. Бунда уруғ, ёқилғи, кимёвий воситалар, агротехник ишлар ва меҳнат ҳақи инобатга олинган. Ушбу маълумотлар асосида ҳар бир вариант бўйича маҳсулот таннархи, ялли даромад, соф фойда ва рентабеллик даражаси аниқланади.

Мақбул экиш муддати ва меъёри қўлланилганда ҳосил кўпайиб, маҳсулот таннархи камаяди ва иқтисодий самарадорлик ошади. Шунинг учун мош навларини етиштиришда илмий асосланган мақбул экиш муддати ва меъёрини танлаш ҳам биологик, ҳам иқтисодий жиҳатдан мақбул ҳисобланади.

И.А.Исраиловнинг ТошДАУ тажриба станциясида олиб борилган тадқиқоти [1; 235–268-б.] да такрорий экин сифатида экишда «Дурдона» ва «Зилола» навлари учун оптимал экиш меъёри 30 кг/га эканлиги аниқланган. Шу меъёрда экиш орқали 22–24 ц/га ҳосил олиш мумкин бўлиб, бу одатий шароитга нисбатан ҳар гектардан кўшимча 4 ц ҳосил олиш имконини яратади.

Маҳсулдор мош навида экиш муддати ва биостимулятор қўллашнинг иқтисодий самарадорлиги 2022–2024 йилларда олинган натижалар таҳлилига кўра Маҳсулдор мош навида иқтисодий самарадорлик экиш муддати, ҳосилдорлик ва қўлланилган биостимулятор меъёрига бевосита боғлиқ бўлиб, экиш муддати оптимал танланганда ўсимликларда фотосинтез жараёнлари фаол кечади, ассимилятлар донга самарали йўналтирилади ва натижада маҳсулот ҳажми ҳамда иқтисодий фойда ошади.

Олиб борилган тадқиқотларда 30 июн муддатида экилган вариантлар иқтисодий жиҳатдан энг самарали бўлди. Хусусан, 1-вариантда ҳосилдорлик 26,8 ц/га ни ташкил этиб, мошдан тушадиган даромад 24 617 666,67 сўм, шартли соф фойда эса 11 917 666,67 сўмга етди ва рентабеллик даражаси 93,8 % бўлди. Шу йўналишда 2-вариантда ҳосил 28,4 ц/га га ошиб, даромад 26 158 666,67 сўм, соф фойда 12 858 666,67 сўм ва рентабеллик 96,7 % ни ташкил этди. Энг юқори иқтисодий самара 3-вариантда кузатилиб, ҳосилдорлик 29,8 ц/га, шартли соф фойда 13 616 333,33 сўм ва рентабеллик 98,8 % га етди, бу ҳолат биостимулятор таъсирида ўсимликларда моддалар алмашинуви ва дон шаклланиши яхшиланганини кўрсатади. 4-вариантда эса экиш меъёри ошиши ҳисобига озик ва намлик учун рақобат кучайиб, ҳосил 27,6 ц/га гача камайган бўлса-да, рентабеллик 95,4 % даражада сақланиб қолди.

1-жадвал
Маҳсулдор мош навининг экиш муддати ва қўлланилган стимуляторларнинг
иктисодий самарадорлиги
2022-2024 йй

№	Экиш муддати	Ҳосилдорлик, ц/га		Мошдан тушадиган даромад, сўм/га	Ҳосил етиштириш учун сарфланган жами харажатлар, сўм/га	Шартли соф фойда, сўм/га	Навлар ҳисобига тушадиган даромад, сўм/га	Рентабеллик, %
		Ўртача	қўшимча					
1	30 июн	25,2		23 153 333,33	12 700 000,00	10 453 333,33		82,3
2		26,7	1,5	24 533 333,33	13 300 000,00	11 233 333,33	780 000,00	84,5
3		27,9	2,7	25 629 666,67	13 776 666,67	11 853 000,00	1 399 666,67	86,0
4		26,0	0,8	23 881 666,67	13 016 666,67	10 865 000,00	411 666,67	83,5
5	15 июл	16,8		15 433 000,00	10 832 000,00	4 601 000,00		42,5
6		19,3	2,5	17 771 333,33	11 848 666,67	5 922 666,67	1 321 666,67	50,0
7		20,6	3,8	18 967 333,33	12 368 666,67	6 598 666,67	1 997 666,67	53,3
8		17,2	0,5	15 854 666,67	11 015 333,33	4 839 333,33	238 333,33	43,9

Тадқиқотлар 15 июлда экишда иқтисодий кўрсаткичлар сезиларли пасайди. Бу ҳолат кеч экишда юқори ҳарорат, намлик танқислиги ва вегетация даврининг қисқариши билан изоҳланади. 5-вариантда ҳосил 17,4 ц/га бўлиб, соф фойда 5 145 333,33 сўм ва рентабеллик 47,5 % ни ташкил қилди. Биостимулятор қўлланган 6-вариантда ҳосил 20,2 ц/га га ошиб, соф фойда 6 735 333,33 сўмга, рентабеллик эса 56,8 % га етди. Энг яхши натижа 7-вариантда қайд этилди: ҳосил 21,7 ц/га, шартли соф фойда 7 564 666,67 сўм ва рентабеллик 61,2 % ни ташкил қилди. Аммо 8-вариантда юқори зичлик сабабли ресурслар рақобати кучайиб, ҳосил 17,9 ц/га гача тушиб, рентабеллик 49,2 % билан чекланди.

Умумий қилиб айтганда, Маҳсулдор мош навида энг юқори иқтисодий самара 30 июн экиш муддатида ва ўрта меъёрларда биостимулятор қўлланганда таъминланади.

Бундай шароитда ўсимликлар ўсиш даврини тўлиқ ўтаб, ассимилятларни донга самарали йўналтиради ва натижада юқори соф фойда ҳамда барқарор рентабеллик шаклланади. Кеч экишда эса иссиқлик ва сув стресслари туфайли физиологик жараёнлар сусайиб, ҳосилдорлик ва иқтисодий самарадорлик камаяди.

Дурдона мош навида экиш муддати ва биостимулятор қўллашнинг иқтисодий самарадорлиги таҳлили 2022–2024 йиллар давомида олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, Дурдона мош навида иқтисодий самарадорлик, аввало, экиш муддати ва ҳосилдорлик даражаси билан узвий боғлиқ ҳисобланади.

Aprel, 2026-yil

Экиш муддати тўғри танланган ҳолда ўсимликларнинг ўсиши, фотосинтез жараёни ва ассимилятлар тўпланиши яхшиланади, бу эса ўз навбатида дон ҳосили орқали даромад ва соф фойданинг ортишига олиб келади.

Тадқиқотларни 30 июн муддатида экилган вариантларда иқтисодий кўрсаткичлар юқори бўлиб, ҳосилдорлик 25,2–27,9 ц/га оралиғида шаклланди. Хусусан, 1-вариантда ҳосил 25,2 ц/га бўлиб, соф фойда 10 453 333 сўм ва рентабеллик 82,3 % ни ташкил этди.

Шу йўналишда, 2-вариантда ҳосил 26,7 ц/га га етиб, соф фойда 11 233 333 сўмга, рентабеллик эса 84,5 %

2-жадвал

Дурдона мош навининг экиш муддати ва қўлланилган стимуляторларнинг иқтисодий самарадорлиги 2022-2024 йй

№	Экиш муддати	Ҳосилдорлик, ц/га		Мошдан тушадиган даромад, сўм/га	Ҳосил етиштириш учун сарфланган жами харажатлар, сўм/га	Шартли соф фойда, сўм/га	Навлар ҳисобига тушадиган даромад, сўм/га	Рентабеллик, %
		Ўртача	қўшимча					
1	30 июн	25,2		23 153 333,33	12 700 000,00	10 453 333,33		82,3
2		26,7	1,5	24 533 333,33	13 300 000,00	11 233 333,33	780 000,00	84,5
3		27,9	2,7	25 629 666,67	13 776 666,67	11 853 000,00	1 399 666,67	86,0
4		26,0	0,8	23 881 666,67	13 016 666,67	10 865 000,00	411 666,67	83,5
5	15 июл	16,8		15 433 000,00	10 832 000,00	4 601 000,00		42,5
6		19,3	2,5	17 771 333,33	11 848 666,67	5 922 666,67	1 321 666,67	50,0
7		20,6	3,8	18 967 333,33	12 368 666,67	6 598 666,67	1 997 666,67	53,3
8		17,2	0,5	15 854 666,67	11 015 333,33	4 839 333,33	238 333,33	43,9

га ошди. Энг юқори натижа 3-вариантда қайд этилди, яъни ҳосил 27,9 ц/га бўлиб, соф фойда 11 853 000 сўм ва рентабеллик 86,0 % ни ташкил қилди, бу ҳолат биостимулятор қўлланганда ўсимликлар физиологик жараёнларининг фаоллашганини кўрсатади. Бироқ 4-вариантда экиш меъёри ошиши ҳисобига ресурслар рақобати кучайиб, ҳосил 26,0 ц/га гача пасайган ва рентабеллик 83,5 % ни ташкил этган. Таҷрибаларни 15 июлда экишда эса иқтисодий кўрсаткичлар сезиларли даражада камайди, чунки кеч экиш шароитида ўсимликлар юқори ҳарорат ва намлик танқислиги таъсирига дуч келади. 5-вариантда ҳосил 16,8 ц/га бўлиб, соф фойда атиги 4 601 000 сўм ва рентабеллик 42,5 % ни ташкил қилди. Шу билан бирга, 6-вариантда биостимулятор таъсири ҳисобига ҳосил 19,3 ц/га гача ошиб, соф фойда 5 922 666 сўм ва рентабеллик 50,0 % га етди.

Aprel, 2026-yil

Энг яхши натижа 7-вариантда кузатилиб, ҳосил 20,6 ц/га, соф фойда 6 598 666 сўм ва рентабеллик 53,3 % ни ташкил этди, аммо бу кўрсаткичлар ҳам 30 июн экишида олинган натижалардан анча паст бўлиб қолди. 8-вариантда эса экиш меъёри ортиши оқибатида озик ва намлик учун рақобат кучайиб, ҳосил 17,2 ц/га гача тушиб, рентабеллик 43,9 % ни ташкил этди.

Умуман олганда, таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, Дурдона мош навида энг юқори иқтисодий самара 30 июн экиш муддатида ва ўрта меъёрларда биостимулятор қўлланганда таъминланади. Бу ҳолатда ўсимликлар вегетация даврини тўлиқ ўтаб, фотосинтез маҳсулотларини донга йўналтира олади ва натижада фермер хўжаликлари учун юқори соф фойда ҳамда барқарор рентабеллик шаклланади. Кеч экишда эса иссиқлик ва сув стресслари туфайли физиологик жараёнлар сусайиб, иқтисодий самарадорлик кескин пасаяди.

Маҳсулдор ва Дурдона мош навларининг иқтисодий самарадорлигини қиёсий баҳолаш 2022–2024 йиллардаги натижаларга кўра, ҳар икки навда ҳам ҳосилдорлик ошиши билан даромад ва рентабеллик даражаси ортиб борган, бироқ Маҳсулдор нави иқтисодий жиҳатдан барқарор ва самарали эканлиги билан ажралиб турган.

Тадқиқотларни 30 июн муддатда экиш шароитида Маҳсулдор навида ўртача ҳосилдорлик 26,8–29,8 ц/га ни ташкил этиб, мошдан тушадиган даромад 24,6–27,4 млн сўм/га атрофида шаклланди. Шу билан бирга, шартли соф фойда 11,9–13,6 млн сўм/га гача етди ва рентабеллик даражаси 93,8–98,8 % ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар биостимулятор қўлланган вариантларда фотосинтез маҳсулдорлиги ошиши, ассимилятларнинг донга йўналиши кучайиши ва ресурслардан самарали фойдаланиш ҳисобига юқори иқтисодий натижа таъминланганини кўрсатади.

Дурдона навида ҳам 30 июнда экишда ижобий натижалар қайд этилди. Унда шартли соф фойда 10,4–11,8 млн сўм/га, рентабеллик эса 82,3–86,0 % ни ташкил қилди. Бирок, бу кўрсаткичлар Маҳсулдор навида нисбатан паст бўлиб, Маҳсулдорда рентабеллик ўртача 10–13 % юқори, соф фойда эса тахминан 18–22 % кўпроқ шакллангани аниқланди. Бу ҳолат

Маҳсулдор навининг ҳосил тўплаш салоҳияти юқори ва стресс омилларига нисбатан барқарор эканлиги билан изоҳланади.

Тажрибалар 15 июлда экишда эса ҳар икки навда ҳам ҳосилдорликнинг пасайиши кузатилди. Маҳсулдор навида рентабеллик 47,5–61,2 % гача тушган бўлса, Дурдона навида бу кўрсаткич 42,5–53,3 % ни ташкил қилди. Кеч экиш шароитида вегетация даври қисқариши, ҳароратнинг ошиши ва нам таъминоти чекланиши сабабли фотосинтез фаолиги пасайган, натижада дон тўпланиши ва иқтисодий самарадорлик камайган.

Шунга қарамай, Маҳсулдор навида кеч экишда ҳам иқтисодий кўрсаткичлар Дурдона навида нисбатан ўртача 6–8 % юқори сақланиб қолган.

Хулоса, тадқиқот натижалари Маҳсулдор навининг иқтисодий жиҳатдан Дурдона навидан устун эканлигини кўрсатди. Унда рентабеллик даражаси юқори, шартли соф фойда кўпроқ ва турли экиш муддатларида барқарорлик яхшироқ таъминланган. Шу сабабли ишлаб чиқариш шароитида мош етиштиришда Маҳсулдор навини 30 июн муддатда, ўрта меъёрда биостимулятор қўллаган ҳолда экиш энг мақбул ва даромадли технология ҳисобланади.

Фойдаланган манбалар рўйхати

1. Исраилов И.А., Каримов А.А., Қурбонов А.А. Такрорий экилган мош навлари ҳосилдорлигига экиш муддати ва меъерининг таъсири// “Agrar sohani barqaror rivojlantirishda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi” mavzusidagi professor-o‘qituvchi va yosh olimlarning I ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to‘plami. Toshkent, 2017 yil, 30-31 may. 235-268 bet.
2. Казыдуб Н.Г. Селекция и семеноводство фасоли в южной лесостепи Западной Сибири: автореф. дис д-ра. с.-х. наук: 06.01.05 / Н.Г. Казыдуб. – Тюмень, 2013. 32-стр.
3. Клинг А.П. Оценка коллекционных образцов фасоли овощной (*Phaseolus vulgaris* L.) и создание исходного материала для ее селекции в южной лесостепи Западной Сибири: автореф. дис. канд. с.-х. наук/А.П.Клинг. – Омск, 2011. 16-стр.
4. Носирова Мухайё Джалоловна Научное обоснование приёмов возделывания пожнивного маша (азиатской фасоли - *Phaseolus Aureus* p.) В условиях орошаемых земель Таджикистана Специальность 06.01.01 – общее земледелие Автореферат 2012, 15–23 стр.
5. Huseyin Canci, Cengiz Toker Yield components in mung bean [*Vigna radiata* (L.) Wilczek]// Turkish Journal of Field Crops 2014, 19(2), pp-258-261.
6. Nasrin Begum, Mahfuza Begum, Parvez Anwar, Abdul Shukor Juraimi. Optimizing seed rate for summer mungbean varieties // Journal of agriculture & social sciences. Vol. 5, № 4, 2009; pp-113–118.
7. Lal R (2015) Restoring soil quality to mitigate soil degradation. Sustainability 7: pp-5875–5895. <https://doi.org/10.3390/su7055875>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH